

CUIDADOS DE ENFERMAGEM À GESTANTE PORTADORA DE SÍNDROME HIPERTENSIVA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nursing care for pregnant women with hypertensive syndrome in the basic health unit

Atención de enfermería a mujeres embarazadas com síndrome de hipertensión em la unidad básica de salud

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14181240

Recebido: 09/11/2024 | Aceito: 15/11/2024 | Publicado: 18/11/2024

Nathalia Yasmin Moura da Silva
Graduando Bacharelado em Enfermagem
Universidade da Amazônia -UNAMA, Boa Vista/ RR, Brasil.
E-mail: nathaliayasminn1824@gmail.com

Ingrid Severo da Silva
Graduada em Enfermagem
Instituto de Educação e Inovação- IEDi, Boa Vista/RR, Brasil.
E-mail: ingridsevero18@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

A mulher passa por muitas mudanças no período da gestação, essas mudanças podem contribuir com que o seu organismo tenha mais facilidade para desenvolver algumas patologias, uma das mais comuns é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma patologia muito perigosa tanto para a gestante quanto para o bebê. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, são as complicações mais graves, com pressão alta, proteína na urina e, em casos mais severos, convulsões. Objetivando discutir sobre as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem, em relação ao manejo das gestantes portadoras de síndrome hipertensiva na unidade básica de saúde. Este trabalho refere-se a uma revisão bibliográfica do tipo sistemática integrativa. A coleta de dados usada para esta revisão foi por meio de uma busca sistemática nas bases de dados SciELO, LILACS e BDENF. Foi encontrado 09 artigos que foram incluídos na revisão. As análises demonstram que a hipertensão gestacional é um evento comum, com causas múltiplas ainda não totalmente esclarecidas. Fatores como genética, idade materna, obesidade e doenças pré-existentes são apontados como influentes. A detecção precoce da hipertensão gestacional na atenção primária é dificultada por diversos desafios enfrentados pela equipe de enfermagem. O papel do enfermeiro no pré-natal é fundamental para a prevenção e controle da hipertensão gestacional.

Palavras-chave: enfermagem; gravidez de alto risco; hipertensão.

ABSTRACT

A woman goes through many changes during pregnancy, these changes can make it easier for her body to develop some pathologies, one of the most common is high blood pressure. High blood pressure is a very dangerous pathology for both the pregnant woman and the baby. Pre-eclampsia and eclampsia are the most serious complications, with high blood pressure, protein in the urine and, in more severe cases, seizures. Aiming to discuss the difficulties encountered by the nursing team in relation to the management of pregnant women with hypertensive syndrome in the basic health unit. This work refers to a systematic integrative bibliographic review. The data collection used for this review was through a systematic search in the SciELO, LILACS and BDNF databases. 09 articles were found that were included in the review. Analyzes demonstrate that gestational hypertension is a common event, with multiple causes that are not yet fully understood. Factors such as genetics, maternal age, obesity and pre-existing diseases are considered influential. Early detection of gestational hypertension in primary care is hampered by several challenges faced by the nursing team. The role of nurses in prenatal care is fundamental for the prevention and control of gestational hypertension.

Keywords: nursing; high-risk pregnancy; hypertension.

RESUMEN

Uma mulher passa por muitos cambios durante el embarazo, estos cambios pueden facilitar que su cuerpo desarrolle algunas patologías, una de las más comunes es la presión arterial alta. La hipertensión arterial es una patología muy peligrosa tanto para la embarazada como para el bebé. La preeclampsia y la eclampsia son las complicaciones más graves, con hipertensión arterial, proteínas em la orina y, em casos más graves, convulsiones. Com el objetivo de discutir las dificultades encontradas por el equipo de enfermería em relación al manejo de la gestante com síndrome hipertensivo em la unidad básica de salud. Este trabajo se refiere a uma revisão bibliográfica integradora sistemática. La recolección de datos utilizada para esta revisión fue mediante búsqueda sistemática em las bases de datos SciELO, LILACS y BDNF. Se encontraron 09 artículos que fueron incluidos em la revisión. Los análisis demuestran que la hipertensión gestacional es um evento común, com múltiples causas que aún no se comprenden completamente. Se consideran influyentes factores como la genética, la edad materna, la obesidad y las enfermedades preexistentes. La detección temprana de la hipertensión gestacional em atención primaria se ve obstaculizada por varios desafíos que enfrenta el equipo de enfermería. El papel de la enfermera em el cuidado prenatal es fundamental para la prevención y control de la hipertensión gestacional.

Palabras clave: enfermería; embarazo de alto riesgo; hipertensión.

INTRODUÇÃO

De acordo com Aguiar et al. (2010), a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) representa um sério problema de saúde pública, caracterizado por altas taxas de mortalidade materna e neonatal no Brasil. A SHEG é a principal causa de óbito materno, especialmente em casos de eclâmpsia e síndrome de HELLP, afetando significativamente tanto gestantes primíparas quanto multíparas.

Conforme Aguiar et al. (2010), a assistência de enfermagem individualizada é crucial para estabelecer um diagnóstico preciso e oportuno da síndrome hipertensiva específica da gestação, permitindo a adoção de medidas terapêuticas que contribuam para uma gestação mais segura para a mãe e o filho.

De acordo com Neme (2005), a pré-eclâmpsia acomete cerca de 6 a 10% das gestantes primíparas, evidenciando a importância da identificação precoce dos sinais e sintomas para a prevenção de complicações, com a atuação integrada da equipe de saúde.

A revisão tem como objetivo discutir sobre as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem, em relação ao manejo das gestantes portadoras de síndrome hipertensiva na unidade básica de saúde.

METODOLOGIA

Este trabalho refere-se a uma revisão bibliográfica do tipo sistemática integrativa. Gil (2002) define pesquisa bibliográfica como um processo que envolve a leitura, análise e interpretação de diversos materiais impressos, como livros, artigos e documentos, a fim de construir conhecimento sobre um determinado tema.

Com base em Cooper (1984), a revisão integrativa busca reunir e combinar as conclusões de diferentes pesquisas, tanto em relação às suas premissas fundamentais quanto à análise dos dados originais. O objetivo é oferecer uma visão abrangente do conhecimento atual sobre um tema específico ou identificar lacunas que merecem investigação.

A presente pesquisa teve como etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise clínica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revista integrativa. (SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. 2010)

Para coleta dos materiais utilizados na revisão integrativa neste trabalho, foram utilizadas as seguintes bases de dados: SciELO, LILACS, BDENF. A busca nessas bases de dados se deu por meio de combinações entre as seguintes palavras chaves: “enfermagem”; “gravidez de alto risco”; “hipertensão”. Para combinar as palavras chaves, foi utilizado o operador Booleano AND.

Os critérios de exclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos que não estavam em português, artigos que não tem relação com o tema, e textos em formato de dissertação, tese e monografia.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em

português, artigos que tem relação com tema e artigos científicos.

A revisão teve como pergunta norteadora: Quais as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem no manejo da gestante portadora de HAS na unidade básica de saúde?

Quadro 1- estratégia de PICO

Iniciais	Descrição	Análise
P	População/Problema	Dificuldades no manejo de gestantes com HAS
I	Intervenção/Interesse	Cuidados de enfermagem
Co	Contexto	Atenção primaria á saúde

Fonte da própria autora (2024)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Moraes et al. (2019) apontam que a hipertensão gestacional é uma condição complexa e multifatorial, com implicações significativas para a saúde materna e fetal. Apesar das taxas variáveis entre as populações, fatores como genética, idade materna, obesidade e doenças pré-existentes são reconhecidos como importantes na etiologia dessa condição.

Conforme Antunes et al. (2017), o diagnóstico precoce da hipertensão gestacional é essencial para a prevenção de complicações graves, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que podem afetar tanto a gestante quanto o feto. A monitorização regular da pressão arterial durante o pré-natal é fundamental nesse processo.

Nesta revisão, realizamos uma análise aprofundada de diversos artigos científicos sobre o tema da hipertensão na gestação. Após uma cuidadosa análise, selecionamos o total de 09 trabalhos, para fazer a síntese e a discussão.

Figura 1- Fluxo do processo de seleção dos artigos para revisão da seguinte maneira:

Fonte própria da autora (2024)

Quadro 2 – Amostra dos estudos selecionados

Autor/Ano de publicação	Título da Obra	Síntese	Objetivo
Moraes, Lhayse dos Santos Lopes; França, Alba Maria Bomfim de; Pedrosa, Aldrya Ketly; Miyazawa, Ana Paula. 2019.	Síndromes hipertensivas na gestação: perfil clínico materno e condição neonatal ao nascer	As SHG são consideradas as patologias que mais complicam a gestação, acometendo de 5% a 10% das gestantes, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal no país.	Identificar o perfil clínico de mulheres com Síndromes Hipertensivas na Gestação (SGH) e seus neonatos, caracterizando o perfil sociodemográfico e obstétrico materno, além de descrever as condições clínicas neonatais ao nascer.

Piveta, Valéria; Bernardy, Catia Campaner Ferrari; Sodré, Thelma Malagutti. 2016.	Percepção da gestação de risco por um grupo de gestantes hipertensas hospitalizadas	Comparada às demais, a gestante de risco é mais sensível emocionalmente. Nesta situação, há o medo pelas alterações que ocorrem em seu organismo e a insegurança de que o filho tenha alguma anormalidade	Compreender a percepção da gestação de risco para um grupo de gestantes hipertensas, descrever o significado da gestação de alto risco para elas e identificar suas dificuldades durante o período de internação e suas necessidades de cuidado.
Souza, Nilba Lima de; Araújo, Ana Cristina Pinheiro Fernandes de; Costa, Iris do Ceu Clara. 2013.	Representações sociais de puérperas sobre as síndromes hipertensivas da gravidez e nascimento prematuro	O estudo teve como núcleo central a morte, e se destacaram os aspectos subjetivos presentes no ciclo gravídico e puerperal de alto risco	Identificar os significados atribuídos por puérperas às síndromes hipertensivas da gravidez e suas consequências, como o nascimento prematuro e a hospitalização do filho na unidade de terapia intensiva neonatal
Souza, Nilba Lima de; Araujo, Ana Cristina Pinheiro Fernandes; Costa, Iris do Céu Clara 2011	Significados atribuídos por puérperas às síndromes hipertensivas da gravidez e nascimento prematuro	A hipertensão gestacional tratada emergiu como a principal causa de prematuridade no Brasil, afetando 38% dos casos. Mulheres com essa condição, especialmente aquelas que necessitam de medicação, estão mais suscetíveis a partos prematuros.	Objetivou compreender os significados de puérperas sobre as síndromes hipertensivas da gravidez que tiveram como consequência o parto pré-termo.
Aguiar, Maria Isis Freire de; Freire, Priscilla Brasileiro Galvão; Cruz, Isabella Marfisa Pessoa; Linard, Andréa Gomes; Chaves, Emília Soares; Rolim, Isaura Letícia Tavares Palmeira. 2010	Sistematização da assistência de enfermagem a paciente com síndrome hipertensiva específica da gestação	A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) é uma doença de grande morbimortalidade na gestação, caracterizada por hipertensão arterial, proteinúria e/ou edema, possuindo elevada taxa de incidência e prevalência no Brasil	O objetivo foi elaborar um formulário de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) à pacientes com SHEG a partir da identificação de diagnósticos de enfermagem (DE) da NANDA.
Lopes Moraes, Jamile; Souza de Oliveira, Amanda; Maria Soares Herculano, Marta; Chaves da Costa, Camila; Kelve de Castro Damasceno, Ana. 2010	Prevalência de síndrome hipertensiva gestacional em maternidade de referência: estudo descritivo	As políticas públicas para a saúde materna não têm sido suficientes para reduzir os casos de Síndrome Hipertensiva Gestacional (SHG), que continua sendo a principal causa de morte materna.	O estudo se propôs a caracterizar o perfil epidemiológico das gestantes e investigar a prevalência de casos de SHG em uma maternidade de Fortaleza.

Lima, Érica Mayara Alves de; Paiva, Luciana Ferreira; Amorim, Rosely Kalil de Freitas Castro Carrari de Amorim.2010	Conhecimento e atitudes dos enfermeiros diante de gestantes com sintomas da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS)	Este estudo analisou como os enfermeiros avaliam os sintomas da doença e como tomam a decisão de encaminhar a paciente para um serviço de maior complexidade.	A proposta desta pesquisa foi avaliar as percepções dos enfermeiros durante as consultas de pré-natal; suas ações imediatas ao atender uma gestante na UBS (Unidade Básica de Saúde).
Oliveira, Maria Ivoneide Veríssimo; Almeida, Paulo César de.	A Mortalidade materna relacionada à doença hipertensiva específica da gestação em uma maternidade escola	Dependendo da forma como a DHEG se apresenta, pode causar alterações em vários sistemas do corpo, como o renal, cardiovascular, hepático, cerebral, sanguíneo, hidreletrolítico e uteroplacentário.	O objetivo do estudo foi analisar fatores de risco para a mortalidade materna entre gestantes internadas por doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) em uma maternidade escola do Ceará.
<u>Reiners, Annelita Almeida Oliveira; Dióz, Majoreth; Teixeira, Neuma Zamariano Fanaia; Gonçalves, Priscila Maria da Silva.</u>	Diagnóstico de enfermagem em gestantes hipertensas	O estudo identificou os problemas de saúde mais comuns em gestantes hipertensas em um determinado hospital. Os resultados indicam a necessidade de fortalecer as ações de educação em saúde para esse grupo específico de pacientes.	Objetivo foi levantar os diagnósticos de enfermagem mais frequentes em gestantes hipertensas de um hospital universitário.

Fonte da própria autora (2024)

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) define a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) como uma condição que se manifesta após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas, caracterizada pelo surgimento de hipertensão arterial, proteinúria e edema.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) alerta que a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) pode evoluir para complicações graves, como eclâmpsia, síndrome HELLP e coagulação intravascular disseminada (CID), sendo a interrupção da gestação, em alguns casos, a única forma de tratamento.

Caldas et al. (2013) destacam a maior vulnerabilidade emocional das gestantes de risco, que vivenciam um período marcado por incertezas e medos relacionados às transformações corporais e à saúde do bebê.

Piveta, Bernardy e Sodr (2016) destacam a relevncia das questes emocionais vivenciadas por gestantes de alto risco, especialmente aquelas com hipertenso arterial. As

autoras apontam para a presença de ansiedades e inseguranças relacionadas às ameaças à vida materna e fetal.

Segundo Gonçalves, Fernandez e Sobral (2010), a avaliação da pressão arterial durante a gestação é fundamental, pois um aumento significativo dos níveis tensionais após a 20ª semana, mesmo em mulheres com pressão arterial basal baixa, pode indicar a presença da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). O critério de aumento de 30mmHg na pressão sistólica e/ou 15mmHg na diastólica a partir da 20ª semana é utilizado para diagnosticar essa condição.

Conforme Angonesi e Polato (2007), a Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) apresenta um amplo espectro de complicações, tanto para a gestante quanto para o feto. Entre as principais complicações maternas, destacam-se: descolamento placentário, crise hipertensiva, edema pulmonar, edema cerebral, trombocitopenia, hemorragia, acidente vascular cerebral e cegueira. Para o feto, as complicações incluem: prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, morte fetal, intolerância ao trabalho de parto e a Síndrome de HELLP.

Saviato et al. (2008) enfatizam o papel crucial do enfermeiro no manejo das síndromes hipertensivas na gravidez, uma vez que estes profissionais são responsáveis por identificar precocemente os sinais e sintomas, além de prestar assistência imediata às gestantes.

Khan et al. (2006) e Barton et al. (2008) apontam que, embora as transformações fisiológicas da gravidez sejam, em geral, bem adaptadas pelo organismo feminino, algumas gestantes desenvolvem complicações que comprometem a saúde materna e fetal. Dentre essas, as síndromes hipertensivas, especialmente a pré-eclâmpsia, emergem como um dos principais fatores de risco, contribuindo significativamente para a mortalidade materna, particularmente em países com recursos limitados.

O Brasil (2006) destaca que a gestação é um processo fisiológico e não uma doença. Contudo, o contexto social atribui à mulher um papel materno, o que pode influenciar sua saúde e bem-estar durante esse período.

Assim, no que tange ao cuidado ambulatorial, Zampieri (2002) entende que o atendimento individual à gestante, através da consulta pré-natal, deve ser um elemento imprescindível para a redução da morbimortalidade materna.

Conforme o decreto nº 94.406/87 da lei do exercício profissional, o pré-natal de baixo risco pode ser realizado por enfermeiras. Elas acompanham a gravidez e fazem os exames de

rotina. Caso a gestante apresente algum risco, ela será encaminhada para um especialista.

CONCLUSÃO

A hipertensão gestacional é uma condição complexa que exige atenção especial durante a gravidez. Caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, ela pode apresentar diferentes níveis de severidade e impactar tanto a saúde materna quanto fetal.

As causas exatas da hipertensão gestacional ainda não são completamente compreendidas, mas alguns fatores de risco estão associados a ela, como mulheres gestantes pela primeira vez têm maior risco; mulheres com mais de 35 anos estão mais propensas a desenvolver hipertensão gestacional; o excesso de peso aumenta o risco; diabetes, doenças renais e doenças autoimunes podem agravar o quadro; ter familiares com hipertensão aumenta o risco.

O papel do enfermeiro no pré-natal é fundamental para a prevenção e controle da hipertensão gestacional. Através de uma assistência qualificada e humanizada, o profissional de enfermagem pode identificar precocemente os fatores de risco, monitorar a saúde da gestante e orientá-la sobre as medidas preventivas, porém a equipe de enfermagem que atua no manejo de gestantes com hipertensão na unidade básica de saúde, enfrenta diversos desafios que acabam contribuindo para o atraso do diagnóstico.

A resistência da gestante em mudar os hábitos de vida, a falta de acesso a serviços de pré-natal de qualidade, dificuldade em identificar a hipertensão em gestantes assintomáticas, a sobrecarga de trabalho e a falta de conhecimentos de alguns profissionais, é uma das principais dificuldades que a equipe de enfermagem encontra.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. I. F. de; FREIRE, P. B. G.; CRUZ, I. M. P.; LINARD, A. G.; CHAVES, E. S.; ROLIM, I. L. T. P. Sistematização da assistência de enfermagem a paciente com síndrome hipertensiva específica da gestação. Ver. RENE, v. 11, n. 4, p. 66-75, out.-dez. 2010.

Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Gestação de Alto Risco. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2000.

Caldas, D.B.; Silva, A.L.R.; Böing, E.; Crepaldi, M.A. & Custódio, Z.A.O. (2013). Atendimento psicológico no pré-natal de alto-risco: a construção de um serviço.

Fernandes RAQ. Estudo da morbimortalidade materna e perinatal e a qualidade da assistência pré-natal. Ver Paul Enf 2001 maio-ago;20(2):57-67.

Gonçalves R, Fernandes RAQ, Sobral DH. Prevalência da doença hipertensiva específica da gestação em hospital público de São Paulo. *Ver Bras Enferm.* 2005; 58 (1): 61-4.

Lima, É. M. A. de, Paiva, L. F., & Amorim, R. K. F. C. C. de. (2010). Conhecimento e atitudes dos enfermeiros diante de gestantes com sintomas da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). *Revista Journal of Health Sciences Institute*, 28(2).

Lopes Moraes, J., Souza de Oliveira, A., Maria Soares Herculano, M., Chaves da Costa, C., & Kelve de Castro Damasceno, A. (2010). Prevalência de síndrome hipertensiva gestacional em maternidade de referência: estudo descritivo. *Ver. Online braz. J. nurs.* 13(2), 15-22.

Moraes, L. S. L., França, A. M. B. de, Pedrosa, A. K., & Miyazawa, A. P. (2019). Síndromes hipertensivas na gestação: perfil clínico materno e condição neonatal ao nascer. *Revista Baiana de Saúde Pública*, 43(3), 599-611

Oliveira, M. I. V., & Almeida, P. C. de. (2005). A mortalidade materna relacionada à doença hipertensiva específica da gestação em uma maternidade escola. *Revista da Escola Anna Nery*, 9(1), 54-63.

Piveta, V., Bernardy, C. C. F., & Sodré, T. M. (2016). Percepção da gestação de risco por um grupo de gestantes hipertensas hospitalizadas. *Ciência & Saúde Coletiva*, 15(1), 61-68. <http://dx.doi.org/10.4025/ciencsaude.v15i1.28988>

Reiners, A. A. O., Dióz, M., Teixeira, N. Z. F., & Gonçalves, P. M. S. (2009). Diagnósticos de enfermagem em gestantes hipertensas. *Revista Mineira de Enfermagem*, 13(2), 232-237.

SAVIATO, B.; KNOBEL, R.; MORAES, C. A.; TONON, D. Morte materna por hipertensão no Estado de Santa Catarina. *ACM Arq Catarin Med.*, v.37, n.4, p.16-19, 2008.

Souza NL, Araujo ACPF, Costa ICC. The meanings that Postpartum women assign to gestational hypertension and Premature birth. *Ver Esc Enferm USP* 2011;45(6):1285-92.

Souza, N. L. de, Araújo, A. C. P. F. de, & Costa, I. do C. C. (2013). Representações sociais de puérperas sobre as síndromes hipertensivas da gravidez e nascimento prematuro. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 21(3), 726-733.

Souza, N. L. de, Araújo, A. C. P. F., & Costa, I. do C. C. (2011). Significados atribuídos por puérperas às síndromes hipertensivas da gravidez e nascimento prematuro. *Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo*, 45(6), 1285-1292.